

Irrigação do sistema de canais radiculares: protocolos atuais e evidências científicas - revisão narrativa de literatura

Irrigation of the root canal system: current protocols and scientific evidence - a narrative literature review

MARIANE FABIANA BRANCHER

brancher.mariane@gmail.com

Discente de Odontologia

Centro Universitário Univel

RESUMO

Objetivo: analisar as evidências científicas sobre os principais protocolos de irrigação do sistema de canais radiculares, avaliando a eficácia antimicrobiana, a capacidade de dissolução de tecidos e as propriedades dos irrigantes mais utilizados na prática endodôntica contemporânea. Problema: apesar da relevância da irrigação para o sucesso do tratamento endodôntico, há diversidade de protocolos, concentrações e combinações de soluções irrigadoras na literatura, gerando incerteza clínica sobre qual abordagem apresenta maior efetividade com menor potencial iatrogênico. Metodologia: revisão narrativa de literatura com buscas nas bases PubMed/MEDLINE, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com descritores controlados, abrangendo publicações entre 2005 e 2025, nos idiomas português e inglês. Resultados: o hipoclorito de sódio (NaOCl) permanece como padrão-ouro na irrigação endodôntica, com eficácia antimicrobiana e capacidade de dissolução tecidual comprovadas, sendo sua ação potencializada pela agitação sônica e ultrassônica e pela associação ao EDTA para remoção da smear layer, protocolo que resulta em melhores condições para obturação e prognóstico favorável do tratamento.

Palavras-chave: Endodontia. Irrigação. Hipoclorito de sódio. Canal radicular. Desinfecção.

ABSTRACT

Objective: to analyze the scientific evidence on the main root canal irrigation protocols, evaluating antimicrobial efficacy, tissue dissolution capacity, and properties of the most used irrigants in contemporary endodontic practice. **Problem:** despite the relevance of irrigation for endodontic treatment success, there is diversity of protocols, concentrations and combinations of irrigating solutions in the literature, generating clinical uncertainty about which approach presents greater effectiveness with lower iatrogenic potential. **Methodology:** narrative literature review with searches in PubMed/MEDLINE, SciELO and Virtual Health Library (BVS), with controlled descriptors, covering publications from 2005 to 2025 in Portuguese and English. **Results:** sodium hypochlorite (NaOCl) remains the gold standard in endodontic irrigation, with proven antimicrobial efficacy and tissue dissolution capacity, its action being enhanced by sonic and ultrasonic agitation and by association with EDTA for smear layer removal, a protocol that results in better conditions for obturation and favorable treatment prognosis.

Keywords: Endodontics. Irrigation. Sodium hypochlorite. Root canal. Disinfection.

1 INTRODUÇÃO

A Endodontia, especialidade odontológica dedicada ao diagnóstico e tratamento das afecções da polpa dentária e dos tecidos perirradiculares, fundamenta seu sucesso terapêutico na capacidade de eliminar ou reduzir significativamente a carga microbiana do sistema de canais radiculares, promovendo condições favoráveis à reparação dos tecidos periapicais (Ørstavik; Pitt Ford, 2008). A complexidade anatômica do sistema de canais radiculares, com suas ramificações, istmos, deltas apicais e túbulos dentinários, representa um desafio permanente para a instrumentação mecânica isolada, que é incapaz de alcançar e desinfetar todas as áreas do sistema canalicular por si só (Zehnder, 2006).

Nesse contexto, a irrigação do sistema de canais radiculares assume papel central e insubstituível no protocolo endodôntico, exercendo funções que vão além da simples limpeza mecânica. As soluções irrigadoras agem sinergicamente com a instrumentação

mecânica, promovendo dissolução de tecido pulpar remanescente, eliminação de microrganismos e seus subprodutos, remoção de detritos produzidos pela instrumentação e lubrificação dos instrumentos durante o preparo químico-mecânico (Zehnder, 2006). A escolha da solução irrigadora, sua concentração, volume utilizado, temperatura de aplicação e a técnica de agitação empregada são variáveis que influenciam diretamente a eficácia do tratamento e o prognóstico em longo prazo.

O hipoclorito de sódio (NaOCl) é reconhecido na literatura científica como o padrão-ouro das soluções irrigadoras em Endodontia, em razão de sua potente ação antimicrobiana de amplo espectro e de sua capacidade única de dissolver tecido orgânico pulpar e biofilme bacteriano (Basrani; Haapasalo, 2012). Utilizado em concentrações que variam de 0,5% a 5,25%, o NaOCl apresenta eficácia antimicrobiana e dissolução tecidual proporcionais à sua concentração, porém com aumento correspondente do potencial de toxicidade tecidual em caso de extrusão periapical. O equilíbrio entre eficácia e segurança na escolha da concentração de NaOCl constitui um dos temas mais debatidos na literatura endodôntica contemporânea.

Além do NaOCl, outras soluções irrigadoras têm sido investigadas e utilizadas como adjuvantes ou alternativas, incluindo o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), a clorexidina (CHX), o ácido cítrico, o peróxido de hidrogênio, o Dakin modificado e, mais recentemente, soluções à base de ozônio e plasma frio. Cada uma dessas substâncias apresenta mecanismo de ação, espectro antimicrobiano, capacidade de dissolução tecidual, biocompatibilidade e indicação clínica específicos, e sua utilização racional requer compreensão aprofundada de suas propriedades e das evidências científicas disponíveis (Haapasalo et al., 2010).

A técnica de irrigação, incluindo o tipo de agulha, a profundidade de inserção, o volume e a pressão de irrigação, e especialmente o método de agitação da solução irrigadora, tem recebido crescente atenção da pesquisa endodôntica nos últimos anos. O desenvolvimento de sistemas de agitação sônica (EndoActivator, Dentsply Sirona) e ultrassônica (passive ultrasonic irrigation) demonstrou capacidade de potencializar significativamente a eficácia dos irrigantes ao promover fenômenos de cavitação e

microstreaming acústico, que aumentam a penetração das soluções nas ramificações do sistema canalicular inacessíveis à instrumentação mecânica (van der Sluis et al., 2007). A compreensão desses mecanismos e de suas aplicações clínicas é fundamental para a otimização dos protocolos de irrigação na prática endodôntica contemporânea.

O presente trabalho justifica-se pela necessidade de consolidar e analisar criticamente as evidências científicas disponíveis sobre os protocolos de irrigação do sistema de canais radiculares, em resposta à diversidade de abordagens presentes na literatura e à frequente dúvida clínica sobre qual protocolo oferece maior efetividade com menor risco iatrogênico. O objetivo foi analisar as evidências científicas sobre os principais protocolos de irrigação do sistema de canais radiculares, avaliando a eficácia antimicrobiana, a capacidade de dissolução de tecidos e as propriedades dos irrigantes mais utilizados na Endodontia contemporânea.

2 METODOLOGIA

O presente estudo configura-se como uma revisão narrativa de literatura, modalidade metodológica que possibilita a análise crítica e abrangente do conhecimento acumulado sobre um tema, sem a necessidade de protocolo rígido de elegibilidade ou de análise estatística combinada de resultados, sendo particularmente indicada para temas amplos que envolvam múltiplas abordagens e perspectivas clínicas e laboratoriais (Rother, 2007). A revisão narrativa permite ao pesquisador integrar achados provenientes de diferentes desenhos de estudo, identificar tendências e lacunas no conhecimento e elaborar recomendações práticas fundamentadas na síntese da literatura disponível.

A estratégia de busca bibliográfica foi conduzida entre novembro de 2024 e março de 2025 nas bases PubMed/MEDLINE, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores utilizados foram selecionados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH), combinados por operadores booleanos AND e OR: "irrigação endodôntica", "endodontic irrigation", "hipoclorito de sódio endodontia", "sodium hypochlorite endodontics", "EDTA irrigação canal radicular", "clorexidina endodontia", "agitação ultrassônica canal radicular", "passive ultrasonic irrigation", "smear layer remoção" e "root canal disinfection".

Os critérios de inclusão adotados foram: artigos originais, ensaios clínicos, estudos in vitro microbiológicos, revisões sistemáticas com ou sem metanálise, estudos comparativos de irrigantes e publicações de referência na área de Endodontia, com publicação entre 2005 e 2025, nos idiomas português, inglês ou espanhol, com acesso ao texto completo disponível. Foram excluídos relatos de caso sem discussão comparativa com a literatura, resumos de congresso, editoriais e publicações sem texto completo disponível para consulta.

A triagem inicial foi realizada por leitura de títulos e resumos, seguida de leitura completa dos textos selecionados. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 26 estudos foram selecionados para compor a análise final, organizados nas seguintes categorias temáticas: hipoclorito de sódio e suas propriedades, EDTA e remoção da smear layer, clorexidina como irrigante endodôntico, técnicas de agitação da solução irrigadora, interações entre irrigantes e protocolos combinados.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Fundamentos da Irrigação Endodôntica

A irrigação do sistema de canais radiculares desempenha funções múltiplas e interdependentes que são essenciais para o sucesso do tratamento endodôntico. Do ponto de vista mecânico, a solução irrigadora promove o arraste e a remoção de detritos produzidos pela instrumentação, evita o acúmulo de limalha dentinária no terço apical e previne o bloqueio do canal por compactação de material orgânico e inorgânico (Zehnder, 2006). Do ponto de vista químico, os irrigantes dissolvem tecido pulpar vital e necrótico remanescente nas áreas não alcançadas pelos instrumentos, incluindo istmos, ramificações laterais e delta apical, e eliminam ou inativam os microrganismos e seus produtos tóxicos, condição indispensável para a reparação periapical.

A anatomia do sistema de canais radiculares impõe limitações intrínsecas à instrumentação mecânica que somente a irrigação adequada pode suprir. Estudos com microtomografia computadorizada demonstraram que mesmo após a instrumentação com sistemas rotatórios de última geração, entre 35% e 50% da superfície interna dos canais

radiculares permanece intocada pelos instrumentos (Peters, 2004). Essa superfície não instrumentada alberga biofilme bacteriano organizado, detritos de dentina e tecido pulpar residual que, se não removidos pela ação dos irrigantes, comprometem a qualidade da desinfecção e aumentam o risco de insucesso do tratamento.

O biofilme bacteriano endodôntico representa um desafio terapêutico de particular relevância, pois os microrganismos organizados em biofilme apresentam resistência às soluções antimicrobianas entre 100 e 1000 vezes superior à de células planctônicas da mesma espécie (Ricucci; Siqueira, 2010). A formação do biofilme nas paredes do canal radicular, especialmente em casos de necrose pulpar com infecção primária ou em dentes com tratamento endodôntico prévio fracassado, demanda soluções irrigadoras com elevada capacidade de penetração e ação antimicrobiana sustentada para obter desinfecção clinicamente satisfatória.

3.2 Hipoclorito de Sódio: Padrão-Ouro da Irrigação Endodôntica

O hipoclorito de sódio (NaOCl) é utilizado como irrigante endodôntico há mais de um século, sendo referenciado na literatura desde os trabalhos de Dakin durante a Primeira Guerra Mundial para irrigação de feridas infectadas (Zehnder, 2006). Na Endodontia, sua introdução é atribuída ao trabalho de Walker em 1936, e desde então consolidou-se como a solução irrigadora de referência, sendo recomendada pelas principais diretrizes nacionais e internacionais de prática endodôntica em razão de seu perfil de eficácia inigualável entre os irrigantes disponíveis.

O mecanismo de ação do NaOCl fundamenta-se na liberação de cloro livre (ácido hipocloroso, HOCl) em solução aquosa, que promove oxidação irreversível de proteínas bacterianas, inativação de enzimas essenciais ao metabolismo microbiano e cloração das cadeias de ácidos nucleicos, resultando em morte celular bacteriana de forma rápida e eficaz (Basrani; Haapasalo, 2012). Adicionalmente, o NaOCl dissolve tecido orgânico por saponificação de lipídeos e hidrólise de proteínas, mecanismo que permite a remoção de polpa vital e necrótica residual das ramificações e istmos do sistema canalicular inacessíveis aos instrumentos, função exclusiva do NaOCl entre todos os irrigantes endodônticos disponíveis.

As concentrações de NaOCl utilizadas na Endodontia variam amplamente na literatura e na prática clínica, de 0,5% (solução de Dakin modificada) a 5,25% (concentração comercial padrão de hipoclorito doméstico não diluído). A relação dose-resposta entre concentração, eficácia antimicrobiana e capacidade de dissolução tecidual é diretamente proporcional: concentrações mais elevadas apresentam maior eficácia, porém com aumento correspondente da citotoxicidade e do potencial de dano tecidual em caso de extrusão periapical acidental (Zehnder, 2006). Estudos em modelos de biofilme demonstraram que o NaOCl a 1% apresenta eficácia antimicrobiana comparável ao de 5,25% quando utilizado em volumes adequados e com agitação ativa, reduzindo o risco de acidente por extrusão sem comprometimento significativo da desinfecção.

A temperatura do NaOCl influencia significativamente sua eficácia. O aquecimento da solução a 45 a 60 °C antes da irrigação aumenta substancialmente a capacidade de dissolução tecidual e a velocidade de ação antimicrobiana, equivalendo, em termos de eficácia, ao uso de concentrações significativamente superiores à temperatura ambiente (Basrani; Haapasalo, 2012). Estudos comparativos demonstraram que o NaOCl a 1% aquecido a 45 °C apresenta capacidade de dissolução tecidual similar à do NaOCl a 5,25% à temperatura ambiente, representando estratégia eficaz para reduzir a concentração utilizada sem comprometer a eficácia, com conseqüente redução do potencial citotóxico.

O principal risco associado ao uso do NaOCl na irrigação endodôntica é a extrusão acidental para os tecidos periapicais, complicação denominada acidente com NaOCl ou crise hipoclorítica. Essa complicação, embora rara quando as técnicas adequadas são seguidas, pode resultar em dor intensa, edema de grande volume, equimose, necrose tecidual e, em casos extremos, obstrução das vias aéreas superiores por edema de espaços aponeuróticos (Kleier; Averbach; Mehdipour, 2008). A prevenção fundamenta-se no uso de agulhas de irrigação com saída lateral, na limitação da profundidade de inserção da agulha a 2 a 3 mm aquém do comprimento de trabalho, na irrigação sem pressão excessiva com movimento de vai e vem e no uso de concentrações menores em canais com reabsorção apical ou forame amplo.

3.3 EDTA e a Remoção da Smear Layer

O ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) é um quelante orgânico amplamente utilizado na Endodontia como agente auxiliar na remoção da smear layer, a camada de detritos inorgânicos e orgânicos depositada sobre as paredes do canal radicular durante a instrumentação mecânica (Calt; Serper, 2002). A smear layer oblitera parcialmente os túbulos dentinários, impedindo a penetração dos irrigantes antimicrobianos e dos cimentos obturadores nas profundidades da dentina, onde microrganismos podem se abrigar mesmo após a instrumentação e irrigação com NaOCl.

O mecanismo de ação do EDTA baseia-se na quelação dos íons cálcio da hidroxiapatita dentinária, resultando em desmineralização superficial da dentina peritubular e intertubular e na consequente remoção da camada inorgânica da smear layer (Zehnder, 2006). Na concentração habitualmente utilizada de 17%, o EDTA em solução aquosa é capaz de remover eficazmente a smear layer após contato de 1 minuto com as paredes do canal radicular, expondo os túbulos dentinários e a dentina intertubular desmineralizada. Essa condição favorece tanto a penetração do NaOCl nos túbulos para eliminação de microrganismos residuais quanto a adaptação e adesão dos cimentos obturadores à parede dentinária.

A sequência de irrigação final com EDTA 17% seguido de NaOCl, em concentrações entre 1% e 5,25%, é amplamente recomendada na literatura como protocolo de irrigação final para remoção completa da smear layer e desinfecção máxima do sistema canalicular (Haapasalo et al., 2010). Essa sequência é justificada pela complementaridade de ações: o EDTA remove a camada inorgânica, expondo o colágeno e a porção orgânica da smear layer, que é então dissolvida pelo NaOCl subsequente, resultando em remoção completa da smear layer, abertura dos túbulos dentinários e manutenção da desinfecção. A ordem inversa (NaOCl seguido de EDTA) é igualmente eficaz para remoção da smear layer, mas resulta em desmineralização excessiva da dentina quando o EDTA permanece em contato prolongado por mais de 10 minutos, podendo comprometer as propriedades mecânicas da dentina radicular.

A ação do EDTA é autolimitante quando a dentina é completamente desmineralizada na área de contato, pois não há mais cálcio disponível para quelação (Calt; Serper, 2002).

Contudo, o tempo de contato deve ser controlado: estudos demonstraram que contatos superiores a 10 minutos resultam em erosão excessiva da dentina intertubular e peritubular, com alargamento exagerado dos túbulos dentinários, fenômeno denominado superdesmineralização, que compromete a integridade estrutural da dentina e pode prejudicar a adesão dos cimentos obturadores à dentina. O protocolo atual mais recomendado preconiza o uso de EDTA 17% por 1 minuto na irrigação final, suficiente para remoção eficaz da smear layer sem efeitos indesejáveis sobre a estrutura dentinária.

3.4 Clorexidina como Irrigante Endodôntico

A clorexidina (CHX) é um agente antimicrobiano de amplo espectro amplamente utilizado na Odontologia, com propriedades únicas de substantividade, ou seja, capacidade de adsorção às superfícies e liberação lenta e gradual ao longo do tempo, mantendo ação antimicrobiana residual por horas a dias após a aplicação (Basrani; Haapasalo, 2012). Na Endodontia, a CHX tem sido investigada principalmente nas concentrações de 0,2%, 1% e 2%, tanto como irrigante final quanto como curativo intracanal em sessões intermediárias de tratamento endodôntico.

A eficácia antimicrobiana da CHX 2% é comparável ou superior à do NaOCl em concentrações equivalentes contra a maioria dos microrganismos endodônticos em suspensão planctônica, incluindo *Enterococcus faecalis*, microrganismo frequentemente associado ao insucesso do tratamento endodôntico e notoriamente resistente ao NaOCl em baixas concentrações (Haapasalo et al., 2010). A substantividade da CHX representa vantagem adicional relevante, pois a ação antimicrobiana residual nas paredes dentinária após a irrigação contribui para a manutenção da desinfecção durante o período entre sessões e durante a obturação.

A principal limitação da CHX como irrigante endodôntico é a ausência de capacidade de dissolução tecidual, função exclusiva do NaOCl, que a impede de atuar de forma completa como irrigante único em casos de necrose pulpar com abundante tecido orgânico residual no sistema canalicular (Zehnder, 2006). Além disso, a interação química entre CHX e NaOCl resulta na formação de um precipitado alaranjado denominado paracloro-anilina (PCA), substância de potencial mutagênico e citotóxico, que obstrui os túbulos dentinários

e compromete a limpeza do sistema canalicular (Basrani et al., 2007). Por essa razão, quando se deseja associar os dois irrigantes no mesmo protocolo, é imprescindível a irrigação intermediária com água destilada ou soro fisiológico entre as aplicações de NaOCl e CHX para prevenir a formação do precipitado.

O uso de CHX 2% como última irrigação antes da obturação, em substituição ao NaOCl nessa etapa específica, tem sido proposto por alguns autores como estratégia para aproveitar a substantividade da CHX e maximizar a ação antimicrobiana residual nas paredes dentinárias durante a fase de obturação e no período pós-operatório imediato (Basrani; Haapasalo, 2012). Essa abordagem deve ser precedida de irrigação com EDTA para remoção da smear layer e seguida de irrigação com soro fisiológico antes da CHX, prevenindo a interação com o NaOCl utilizado anteriormente no protocolo.

3.5 Técnicas de Agitação das Soluções Irrigadoras

O simples depósito de solução irrigadora no canal radicular pela técnica de irrigação passiva com seringa e agulha apresenta limitações reconhecidas para o alcance de regiões anatomicamente complexas como istmos, ramificações laterais e irregularidades da parede canalicular. A agitação ativa da solução irrigadora por meios físicos representa um avanço significativo na eficácia da irrigação endodôntica, promovendo maior penetração, renovação e ativação dos irrigantes em toda a extensão do sistema canalicular (van der Sluis et al., 2007).

A irrigação ultrassônica passiva (passive ultrasonic irrigation, PUI) consiste na ativação da solução irrigadora já presente no canal por meio de uma lima lisa ou de um inserto ultrassônico fino em movimento ultrassônico não instrumentado, sem pressão lateral sobre as paredes do canal. Os fenômenos de microstreaming acústico (circulação intensa do fluido ao redor do inserto em vibração) e de cavitação (formação e implosão de microbolhas) gerados pela vibração ultrassônica promovem turbulência que potencializa a penetração do irrigante nas ramificações e aumenta sua capacidade de remoção de detritos e biofilme (van der Sluis et al., 2007). Estudos comparativos demonstraram que a PUI remove significativamente mais smear layer e detritos das áreas não instrumentadas

do canal em comparação com a irrigação convencional com seringa, mesmo quando o mesmo volume e a mesma concentração de irrigante são utilizados.

A agitação sônica, representada principalmente pelo sistema EndoActivator (Dentsply Sirona), utiliza uma ponta de polímero não cortante ativada por frequência sônica (1 a 6 KHz), produzindo movimentos de vaivém e agitação hidrodinâmica da solução irrigadora dentro do canal (Caron et al., 2010). Embora produza menor turbulência do que a agitação ultrassônica, a agitação sônica apresenta vantagem prática pela menor transferência de energia às paredes do canal, com menor risco de transporte do forame e maior segurança em canais com curvatura acentuada. Estudos comparativos demonstraram eficácia da agitação sônica equivalente ou levemente inferior à da PUI para remoção de smear layer e de biofilme, com ambos os métodos sendo superiores à irrigação convencional.

Sistemas mais recentes de irrigação por pressão negativa apical, como o EndoVac (Discus Dental), invertem o fluxo convencional da solução irrigadora: em vez de inserir o irrigante do terço coronário em direção ao ápice, o sistema cria pressão negativa no ápice que aspira a solução introduzida na câmara pulpar em direção ao forame apical (Fukumoto et al., 2006). Estudos in vitro e clínicos demonstraram que o EndoVac reduz significativamente a extrusão apical de irrigante para os tecidos periapicais em comparação com a irrigação convencional com seringa, tornando-se uma alternativa de segurança especialmente indicada para canais com forame amplo ou aberto, dentes com rizogênese incompleta e em pacientes com história de hipersensibilidade periapical.

3.6 Protocolos Combinados de Irrigação

A combinação sequencial de diferentes soluções irrigadoras com mecanismos de ação complementares representa a abordagem mais eficaz para a limpeza e desinfecção do sistema de canais radiculares, aproveitando as propriedades específicas de cada irrigante de forma sinérgica (Haapasalo et al., 2010). O protocolo mais amplamente recomendado na literatura contemporânea para casos de necrose pulpar com infecção primária preconiza o uso de NaOCl em concentrações entre 1% e 5,25% durante toda a instrumentação mecânica, intercalando a solução a cada troca de instrumento e ao final do preparo, seguido de irrigação final com EDTA 17% por 1 minuto para remoção da smear

layer e uma última irrigação com NaOCl para eliminação de qualquer microrganismo reexposto após a remoção da smear layer.

Protocolos alternativos incluem o uso de CHX 2% como irrigação final, após sequência completa com NaOCl e EDTA seguida de lavagem intermediária com soro fisiológico, nos casos em que se deseja maximizar a ação antimicrobiana residual, especialmente em dentes com histórico de retratamento por insucesso ou com *E. faecalis* como patógeno identificado (Basrani; Haapasalo, 2012). Para casos de polpa vital, a agressividade do protocolo pode ser reduzida com o uso de NaOCl em concentração de 1% ou CHX 2% como único irrigante, uma vez que a carga microbiana é menor e não há tecido necrótico a dissolver, priorizando a segurança periapical.

O volume total de irrigante utilizado durante o tratamento endodôntico é determinante para o resultado da desinfecção. Estudos que avaliaram a relação entre volume de NaOCl e eficácia antimicrobiana demonstraram que volumes maiores resultam em melhor desinfecção, independentemente da concentração utilizada, até certo ponto de saturação (Zehnder, 2006). As recomendações atuais preconizam o uso de no mínimo 10 mL de solução por canal durante a instrumentação e volumes adicionais de 5 mL de cada solução durante o protocolo de irrigação final, totalizando no mínimo 20 mL de solução irrigadora por canal em tratamentos de dentes unirradiculares, com volumes proporcionalmente maiores para dentes multirradiculares.

3.7 Novos Irrigantes e Tendências em Endodontia

A pesquisa endodôntica contemporânea tem investigado alternativas e adjuvantes ao NaOCl que ofereçam perfil de biocompatibilidade superior com manutenção de eficácia antimicrobiana adequada. O ozônio, na forma de água ozonizada ou gás, tem demonstrado propriedades antimicrobianas de amplo espectro com ausência de citotoxicidade em concentrações eficazes, atuando por oxidação das estruturas celulares bacterianas sem deixar resíduos tóxicos no canal (Hems et al., 2005). Contudo, a instabilidade do ozônio em solução aquosa e a rápida inativação por matéria orgânica limitam sua eficácia clínica em ambientes ricos em tecido orgânico como o sistema canalicular necrosado, demandando investigação adicional antes de sua adoção rotineira.

Os sistemas de fotoativação da desinfecção (photodynamic therapy, PDT), que combinam fotossensibilizador aplicado nas paredes do canal com luz laser de comprimento de onda específico, gerando radicais livres de oxigênio altamente reativos com ação antimicrobiana, têm demonstrado resultados promissores como adjuvantes à irrigação convencional em estudos *in vitro* e em ensaios clínicos preliminares (Garcez et al., 2008). A terapia fotodinâmica não substitui o protocolo irrigatório convencional, mas representa recurso adicional em casos de infecções persistentes refratárias ao tratamento convencional, especialmente quando biofilmes maduros de *E. faecalis* ou *Candida albicans* são identificados.

A nanotecnologia aplicada à Endodontia está sendo explorada por meio do desenvolvimento de nanopartículas metálicas com propriedades antimicrobianas intrínsecas, como nanopartículas de prata, zinco e cobre, e de sistemas de liberação controlada de irrigantes a partir de nanocarreadores poliméricos que permitem manter concentrações terapêuticas por períodos prolongados no interior do sistema canalicular (Afkhami et al., 2020). Embora promissoras do ponto de vista experimental, essas abordagens ainda carecem de validação clínica e de estudos de segurança sistêmica antes de sua incorporação à prática endodôntica rotineira.

4 DISCUSSÃO

A análise crítica da literatura revisada confirma que a irrigação do sistema de canais radiculares é componente terapêutico indispensável e determinante para o sucesso do tratamento endodôntico, exercendo funções complementares e insubstituíveis em relação à instrumentação mecânica. O NaOCl permanece como padrão-ouro incontestável entre os irrigantes endodônticos disponíveis, fundamentado em mais de oito décadas de uso clínico documentado e em extensa base de evidências laboratoriais e clínicas que comprovam sua eficácia antimicrobiana e capacidade de dissolução tecidual (Zehnder, 2006; Basrani; Haapasalo, 2012).

A tendência contemporânea de uso de concentrações menores de NaOCl, entre 1% e 2,5%, associadas ao aquecimento da solução e à agitação ativa por meios sônicos ou ultrassônicos, representa um avanço significativo em relação ao uso tradicional de altas

concentrações com irrigação passiva. Essa abordagem mantém eficácia antimicrobiana e de dissolução tecidual equivalente ou superior à das altas concentrações sem agitação, com redução expressiva do potencial de dano tecidual em caso de extrusão apical acidental, melhorando o perfil de segurança do procedimento sem comprometimento da eficácia terapêutica (van der Sluis et al., 2007; Basrani; Haapasalo, 2012).

A remoção da smear layer pelo EDTA como etapa sistemática do protocolo de irrigação final tem sido cada vez mais valorizada pela literatura endodôntica, em razão das evidências que demonstram melhora da penetração dos cimentos obturadores nos túbulos dentinários e maior hermeticidade da obturação em canais com smear layer removida (Haapasalo et al., 2010). A obturação tridimensional e hermética do sistema canalicular é objetivo central da Endodontia, pois previne a recolonização bacteriana e cria ambiente favorável à reparação periapical, tornando a remoção da smear layer uma etapa clinicamente justificada e recomendada na maioria dos casos.

A questão do *Enterococcus faecalis*, microrganismo amplamente associado ao insucesso do tratamento endodôntico em dentes com tratamento prévio, merece atenção especial na discussão dos protocolos irrigatórios. A resistência do *E. faecalis* ao NaOCl em baixas concentrações, atribuída à sua capacidade de resistir ao estresse alcalino e de penetrar nos túbulos dentinários, justifica o uso de concentrações superiores de NaOCl (2,5% a 5,25%) ou a inclusão da CHX 2% no protocolo de retratamentos endodônticos, onde a probabilidade de infecção por esse microrganismo é significativamente maior (Haapasalo et al., 2010). A identificação do agente microbiano por métodos moleculares, quando disponível, permitiria a personalização do protocolo irrigatório com base no espectro de sensibilidade do patógeno identificado.

Uma limitação importante identificada na literatura revisada é a heterogeneidade dos modelos experimentais utilizados nos estudos *in vitro*, que frequentemente não reproduzem fielmente as condições clínicas do sistema canalicular infectado, especialmente no que diz respeito à presença de biofilme maduro, à anatomia complexa real do sistema de canais e às variações individuais de dentina humana. Isso limita a extrapolação direta dos achados laboratoriais para a prática clínica e reforça a

necessidade de ensaios clínicos randomizados controlados com desfechos clínicos padronizados, como taxas de cura periapical avaliadas por tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT) em seguimentos de 12 a 24 meses, como padrão de evidência para recomendações clínicas em irrigação endodôntica.

5 CONCLUSÃO

A irrigação do sistema de canais radiculares com soluções químicas adequadas é componente essencial e insubstituível do protocolo endodôntico, exercendo funções de limpeza, desinfecção e dissolução tecidual que a instrumentação mecânica isolada é incapaz de realizar. O hipoclorito de sódio, em concentrações entre 1% e 5,25%, permanece como padrão-ouro da irrigação endodôntica, com perfil de eficácia superior a qualquer alternativa disponível para dissolução de tecido orgânico e eliminação de microrganismos no sistema canalicular.

O protocolo combinado de NaOCl durante toda a instrumentação, seguido de EDTA 17% por 1 minuto e irrigação final com NaOCl, associado à agitação sônica ou ultrassônica, representa a abordagem com maior suporte na literatura atual para a obtenção de desinfecção ideal do sistema canalicular. A clorexidina 2% constitui complemento valioso em casos de retratamento por insucesso, especialmente quando *E. faecalis* é o agente suspeito, aproveitando sua substantividade e ação antimicrobiana residual. O desenvolvimento de novas alternativas, como a terapia fotodinâmica e os irrigantes baseados em nanotecnologia, representa perspectiva promissora para casos refratários, mas carece de evidências clínicas robustas antes de sua incorporação como prática padronizada.

A evolução dos protocolos de irrigação endodôntica deve caminhar em paralelo com o aperfeiçoamento das técnicas de agitação, com o desenvolvimento de dispositivos de entrega mais seguros e com a ampliação dos estudos clínicos longitudinais, visando consolidar recomendações baseadas em evidências de alto nível hierárquico que orientem com precisão e segurança a prática clínica em Endodontia.

REFERÊNCIAS

AFKHAMI, F.; POURHASHEMI, S. J.; SADEGH, M.; SALEHI, Y.; FARD, M. J. K. Antibiofilm efficacy of silver nanoparticles as a vehicle for calcium hydroxide medicament against *Enterococcus faecalis*. **Journal of Dentistry**, Shiraz, v. 43, n. 9, p. 1573-1579, set. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ident.2015.06.007>. Acesso em: 10 mar. 2025.

BASRANI, B.; HAAPASALO, M. Update on endodontic irrigating solutions. **Endodontic Topics**, Oxford, v. 27, n. 1, p. 74-102, nov. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1601-1546.2012.00274.x>. Acesso em: 12 mar. 2025.

BASRANI, B. R.; MANEK, S.; SODHI, R. N. S.; FILLERY, E.; MANZUR, A. Interaction between sodium hypochlorite and chlorhexidine gluconate. **Journal of Endodontics**, Baltimore, v. 33, n. 8, p. 966-969, ago. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.joen.2007.04.001>. Acesso em: 14 mar. 2025.

CALT, S.; SERPER, A. Time-dependent effects of EDTA on dentin structures. **Journal of Endodontics**, Baltimore, v. 28, n. 1, p. 17-19, jan. 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/00004770-200201000-00004>. Acesso em: 15 mar. 2025.

CARON, G.; NHAM, K.; BRONNEC, F.; MACHTOU, P. Effectiveness of different final irrigant activation protocols on smear layer removal in curved canals. **Journal of Endodontics**, Baltimore, v. 36, n. 8, p. 1361-1366, ago. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.joen.2010.03.037>. Acesso em: 16 mar. 2025.

FUKUMOTO, Y.; KIKUCHI, I.; YOSHIOKA, T.; KOBAYASHI, C.; SUDA, H. An ex vivo evaluation of a new root canal irrigation technique with intracanal aspiration. **International Endodontic Journal**, Oxford, v. 39, n. 2, p. 93-99, fev. 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2591.2005.01048.x>. Acesso em: 17 mar. 2025.

GARCEZ, A. S.; NUÑEZ, S. C.; HAMBLIN, M. R.; RIBEIRO, M. S. Antimicrobial effects of photodynamic therapy on patients with necrotic pulps and periapical lesion. **Journal of Endodontics**, Baltimore, v. 34, n. 2, p. 138-142, fev. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.joen.2007.10.020>. Acesso em: 18 mar. 2025.

HAAPASALO, M.; SHEN, Y.; QIAN, W.; GRAYBER, Y. Irrigation in endodontics. **Dental Clinics of North America**, Philadelphia, v. 54, n. 2, p. 291-312, abr. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cden.2009.12.001>. Acesso em: 20 mar. 2025.

HEMS, R. S.; GULABIVALA, K.; NG, Y. L.; READY, D.; SPRATT, D. A. An in vitro evaluation of the ability of ozone to kill a strain of *Enterococcus faecalis*. **International Endodontic Journal**, Oxford, v. 38, n. 1, p. 22-29, jan. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2591.2004.00891.x>. Acesso em: 20 mar. 2025.

KLEIER, D. J.; AVERBACH, R. E.; MEHDIPOUR, O. The sodium hypochlorite accident: experience of diplomates of the American Board of Endodontics. **Journal of Endodontics**, Baltimore, v. 34, n. 11, p. 1346-1350, nov. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.joen.2008.08.020>. Acesso em: 22 mar. 2025.

ØRSTAVIK, D.; PITT FORD, T. R. **Essential Endodontology: Prevention and Treatment of Apical Periodontitis**. 2. ed. Oxford: Blackwell Munksgaard, 2008.

PETERS, O. A. Current challenges and concepts in the preparation of root canal systems: a review. **Journal of Endodontics**, Baltimore, v. 30, n. 8, p. 559-567, ago. 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/01.don.0000129039.59003.9d>. Acesso em: 22 mar. 2025.

RICUCCI, D.; SIQUEIRA, J. F. Biofilms and apical periodontitis: study of prevalence and association with clinical and histopathologic findings. **Journal of Endodontics**, Baltimore, v. 36, n. 8, p. 1277-1288, ago. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.joen.2010.04.007>. Acesso em: 23 mar. 2025.

ROTHER, E. T. Revisão sistemática X revisão narrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 20, n. 2, p. v-vi, abr./jun. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000200001>. Acesso em: 25 mar. 2025.

VAN DER SLUIS, L. W. M.; VERSLUIS, M.; WU, M. K.; WESSELINK, P. R. Passive ultrasonic irrigation of the root canal: a review of the literature. **International Endodontic**

Journal, Oxford, v. 40, n. 6, p. 415-426, jun. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2591.2007.01243.x>. Acesso em: 25 mar. 2025.

ZEHNDER, M. Root canal irrigants. **Journal of Endodontics**, Baltimore, v. 32, n. 5, p. 389-398, maio 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.joen.2005.09.014>. Acesso em: 26 mar. 2025.